

Людмила ЮЛДАШЕВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Київський столичний університет
імені Бориса Грінченка

АКСІОЛОГІЙНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Аксіологічність як спосіб осмислення дійсності є однією з базових категорій гуманітарного знання. Поетичний дискурс формує морально-етичну шкалу, конструює ціннісну ієрархію, визначає доміанти *прийнятного* і *неприйнятного*, *свого* і *чужого*, *світлого* і *темного* тощо. У цьому сенсі він стає простором активного ціннісного протиставлення, що виявляється передусім у лексиці – найбільш чутливому рівні до зміни конотативних і прагматичних параметрів слова.

У сучасних лінгвостилістичних і дискурсивних студіях контраст розглядають як ключовий механізм організації сенсу та експресії в художньому мовленні. Зокрема, Н. Гуйванюк (2011) системно описує антитезу як стилістичну фігуру контрасту, акцентуючи на її структурній симетрії та смислотвірній продуктивності. У межах аксіологічного напряму аналізу художнього тексту Т. Єщенко (2024) пропонує розглядати аксіологічність як підкатегорію модальності, що сприяє експлікації національного світобачення.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сучасна поезія в умовах соціальних і культурних трансформацій демонструє підвищену інтенсивність контрастних смислотворчих моделей. Ця тенденція посилена в поетичних практиках кризового досвіду (зокрема воєнної лірики), де слово набуває значення інструменту етичної самоідентифікації, оцінного маркування травматичної реальності та консолідації колективних уявлень про *добро/зло*, *життя/смерть*, *гідність/приниження* тощо. Для таких текстів характерне системне посилення аксіологічної функції мовних одиниць, що актуалізує проблему поляризації лексики, тобто організації поетичного висловлення за допомогою зіткнення або розведення оцінних полюсів.

Мета дослідження полягає у виявленні та описі механізмів аксіологічної поляризації лексики в поетичному тексті як форми реалізації мовного контрасту.

Матеріалом слугують поетичні тексти сучасної української поезії (XXI ст.), у яких простежені системні контрастні моделі оцінного кодування реальності.

Аксіологічність у гуманітаристиці трактують як системне використання у мовленні категорій цінності, оцінки та нормотворення. У художньому тексті, зокрема в поезії, аксіологічність стає організуювальним принципом утворення

сенсів, що визначає напрями інтерпретації та формує етичні й культурні координати поетичного світу.

Контраст у поетичному тексті набуває значення універсальної категорії організації сенсу, що забезпечує окреслення домінантних образів, інтенсифікацію емоційного переживання, загострення інтерпретаційного процесу, формування концептуальних опозицій.

Контраст у поезії не обмежується антонімією. Його реалізують як протиставлення різних ціннісних модальностей, і тому він набуває аксіологічного виміру. Контраст стає механізмом, який розводить полюси позитивного й негативного, задає етичну шкалу смислів, формує напруження між нормою та порушенням, стимулює читача до вибору, оцінки, співпереживання.

За цією логікою ключовою постає не формальна симетрія (*високе/низьке*), а ціннісний розрив між полюсами, що може бути створений як експліцитно, так і імпліцитно.

Для теоретичного підґрунтя дослідження важливо розмежувати поняття антонімії та аксіологічної опозиції. Антонімія – лексико-семантичне явище, побудоване на системній протилежності значень: *Росія не вміє любити* – / *Вона може лише ненавидіти* (О. Слоньовська). Аксіологічна опозиція – ширше явище, що може використовувати антонімії пари, але не зводиться до них, оскільки базується на зіткненні ціннісних маркерів.

У поезії часто спостерігають поляризацію не між антонімами, а між ціннісно несумісними полями. Такі протиставлення можуть не бути класичними антонімами, однак створюють потужний ефект контрасту завдяки етичній/емоційній неспівмірності. Показовим у цьому контексті є рядок А. Дмитрук *Ми – Чорнобаївка, ти – мрець*. Висловлення, вибудоване за принципом чіткої симетрії: займенник першої особи множини *ми* протиставлено займенникові другої особи *ти*. Категорія *свого* репрезентована топонімом-символом *Чорнобаївка*, який у воєнному дискурсі набув значення знака незламності та повторюваної перемоги. Натомість *чужий* редукований до екзистенційного нуля з використанням номінації *мрець*, що виконує функцію ціннісного «обнулення» ворога.

Отже, аксіологічна поляризація охоплює й ті випадки, коли формальна протилежність неочевидна, але текст активно формує ціннісну вісь і протиставляє її полюси.

Поляризація – не одноразовий ефект і не окрема стилістична фігура. Вона є способом організації поетичної семантики, який активізує читача як інтерпретатора та співучасника етичного процесу. Поляризація не лише описує дійсність, а й пропонує її оцінне прочитання, створюючи вектор: що засуджується, що схвалюється, що є неприйнятним, що – ціннісною нормою.

У поезії особливо актуальним є те, що оцінка часто має форму не прямого судження, а естетично організованого переживання. Читач доходить до оцінки

завдяки контрастному сенсу, ефекту зіткнення семантичних і ціннісних площин. Звідси посилення ролі імпліцитного. Поляризація може бути невисловленою, але вона стає очевидною в реакції читача та в побудові образної системи. Критеріями ідентифікації поляризації в поетичному тексті є наявність ціннісних полюсів, їхня контекстуальна кореляція, ефект семантичного напруження, рекурентність оцінних маркерів та текстотвірна роль поляризації. Це дає змогу розглядати явище як операційну категорію лінгвістичного аналізу.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у створенні міні-корпусу маркерів аксіологічної поляризації для сучасної української поезії як бази для кількісних і корпусних студій.

ЛІТЕРАТУРА

Гуйванюк, Н. (2011). Антитеза як стилістична фігура контрасту. *Studia Linguistica*, (5), 43–50.

Єщенко, Т. А. (2024). Експлікація національного світобачення: аксіологічність як підкатегорія модальності художнього тексту. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 35(74)(1/1), 6–14.

Юлдашева, Л. (2025). Антоніміїні опозиції в сучасному воєнному дискурсі. *Лінгвістичні студії / Linguistic Studies*, (50), 134–150. <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2025.50.8>